

SHE'RIYATDA VATAN VA MILLAT TALQINI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564318>

Axmadova Muxsina

Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi 8-sinf o'quvchisi

Husniddin Hayitov

O'qituvchi Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi tuvchisi

Annotasiya: *Mazkur maqolada Halima Xudoyberdiyeva ijodi, Vatan va millat tushunchasi va Halima Xudoyberdiyeva ijodi haqida fikrlar keltirilgan.*

Annotation: *This article discusses the work of Halima Khudoiberdiyeva, the concept of homeland and nation, and the work of Halima Khudoiberdiyeva.*

АННОТАЦИЯ: *В данной статье рассматривается творчество Халимы Худойбердиевой, концепция Родины и нации, творчество Халимы Худойбердиевой*
Kalit so'zlar: *Vatan va millat talqini, Halima Xudoyberdiyeva ijodi va u haqida fikrlar, she'riyat haqida.*

Ключевые слова: *Интерпретация Родины и народа, творчество Халимы Худойбердиевой и мысли о ней, о поэзии.*

Keywords: *The interpretation of the homeland and the nation, the work of Halima Khudoiberdiyeva and thoughts about her, about poetry.*

VATAN VA MILLAT TALQINI

Ona-yurt, uning jamoli, baxti, bugungi kuni va istiqboli haqli ravishda o'zbek poeziyasining markaziy mavzularidan biridir. Mazkur mavzuda qalam tebratmagan birorta ham shoir yo'q. Xuddi shuning uchun bu mavzuda yozish ancha qiyin va murakkab, chunki unga qo'l urgan har bir shoir boshqalar aytmagan gapni topib, o'ziga xos tarzda aytishi lozim [2, 66]. Xuddi shunday tarzda Vatan, millat kuychisi bo'lib qalam tebratgan shoiralardan biri Halima Xudoyberdiyeva edi. Shoirani nihoyatda qalami o'tkir, yuksak iste'dod sohibasi edi. Uning she'rlarini o'qir ekanmiz, she'riyatga, Vatan va millatga bo'lgan iliq tuyg'ular ko'z oldimizda gavdalanadi. Ushbu misralar yuqoridagi keltirilgan fikrlarimizga asos bo'ladi:

"Yongan oni yo so'ngan oni,
Ketgan bormi mehringga qonib,
Tongotarda sen deb uyg'onib,
Kunbotarda sen deb borarman". [1, 349]

Nihoyat, bu o'ylardan keyin shoir o'z qalbidagi eng ezgu tilakni ifodalaydi - bu olamni to'kis, raso, mukammal, gulgun ko'rish, undan dilxunlikning soqit bo'lishini

istash [2,71]. Vatan mehri. Bu mehr shoiraning she'rida ufurib turibdi. Shoira go'yo shu mehr uchun tug'ilgandek.

Vatan jim turadi, ammo u haqda

Tog'dan tushib kelgan tosh so'z aytadi [2, 353]

Darhaqiqat , juda ham go'zal va ajoyib misralar. Hatto Vatanning ta'rifini tog'dan tushib kelayotgan tosh ham so'zlayapti. Vatanning ta'rifini madh etayapti. Kurtaklardan kelayotgan sadolar esa uning so'zlariga jo'r bo'layapti go'yo. Hatto osmonda kulib turgan quyosh ham uning madhini aytolmay atirguldai qizarib ketyapti. "Darvoqea, olamda qon va jon barobarida ilohiylikka da'vogar yohud hayot qadar muqaddaslikka munosib Vatandan boshqa nima bor? [1, 4] Shoira yuqoridagi keltirilgan fikrlarga isbot sifatida quyidagi "Da'vat"ini xalqqa bayon etadi.

Qon aslan yorug'lik, Yorug'lan , tiz cho'k.

Asl mard Vatanga tiz cho'kib o'tar

Qancha qoning bo'lsa Vatan uchun to'k

Qancha shoning bo'lsa- Vatanni ko'tar! [1, 3]

Ushbu she'rida Vatanni sotish emas , balki Vatan uchun hatto o'z jonimiz va qonimizni ham ayamastigimiz ta'kidlangan. Shoiraning she'rlarida faqatgina Vatan timsoli emas, balki o'zbek millatining or-nomus ham tasvirlangan. Masalan, shoiraning "Muqaddas ayol " she'rini kishimiz mumkin:

"Avval: Kel-ey , quchog'imga to'l, balq", dedilar,

Unamading , "ayol o'zi ters xalq", dedilar.

Ichilmagach yuz o'girib sho'r, talx dedilar,

Sen baribir muqaddassan ,

Muqaddas ayol! [1, 181]

She'arning ushbu bandida o'zbek ayolining millatga sodiqligi, inisi, hayosi va iffati birgina "Ayol o'zi ters xalq" iborasi orqali ifodalangan . O'zbek ayollari nima uchun ters xalq? O'zbek ayollari unga xiyonat qiladiganlar uchun emas, unga sadoqat qiladiganlar uchun muloyimdir. "Hayot deganlari shu qadar murakkab va ba'zan shu qadar beshafqatki, odam yolg'iz o'zi bu savollarga hamma vaqt ham to'g'ri va aniq javob topa olmaydi.[2, 13] Halima Xudoyberdiyeva Vatan va hayot tushunchasini birdek uyg'unlashtira oladigan shoira va "hayot faylasufi" edi. Shoira xalqimiz boshiga tushgan kunlarda befarq o'tirmadi.

Men - farzandman tuproq yuz haqqa,

Men - burchakdan otilganniki .[1, 13]

Shoira bu bilan nima demoqchi? Har bir farzand Vatan uchun jonini berishi kerakligini yana bir bor ta'kidlamoqda. Halima Xudoyberdiyeva ijodida muqaddas yurt kamoli, bugun boshimizga qo'ngan Humo qushimustaqillikkacha bo'lgan orzu, armon, nafrat, isyonlar bugun boshqacha, xotirjamroq ranglarda ko'rinish bermoqda. Ammo e'tiqod, prinsip o'shao'sha. U chuchmallik, o'rtalikni yoqtirmaydi. [1, 13] Shoira ijodiga nazar tashlar ekanmiz, Vatan ,millat tushunchasi doimo ufurib

turaveradi . Bu Vatanimizga bo'lgan yuksak e'tiqod va o'zbek xalqining bosh belgisidir. "Halima Xudoyberdiyeva keyingi paytda bir turkum to'rtliklar yozdi" [1, 8] Ammo ularning ichida Vatan haqidagi she'rlari ajralib turardi.

Chunki ushbu she'rlarida hamma-hammasini ochiq-oydin yozardi. Biz Halima Xudoyberdiyeva haqida juda ko'p iliq fikrlarni keltirdik. Ushbu fikrlarni qisqa qilib aytganda, rostgo'ylikni va tabiiylikni hamda ezgulikni tarannum etgan yorqin va so'nmas yulduz. Shoir qalbimizda va yuragimizda abadiy qolajak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Halima Xudoyberdiyeva "Tanlangan asarlar". "SHARQ"
NASHRIYOT-MATBAA AKSIYADORLIK KOMPANIYASI BOSH
TAHRIRIYATI TOSHKENT-2020
2. Ozod Sharafiddinov "Adabiyot-hayot darsiligi" G'afur G'ulom
nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1981-yil

